

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**КАТТАЛАРДА ЎТКИР ТОНЗИЛЛИТНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ
ТАНЛАШНИНГ КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ****Каримова М.М.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тонзиллит танглай бодомчасимон безларининг яллигланиши сифатида таърифланади ва ўткир ва сурункали шакллар кўринишида намоён бўлади. Ўткир тонзиллит кўпинча А гуруҳи бета-гемолитик стрептококк (GABHS) ёки вирусли этиологияга эга. Ташхис клиник белгилар, фарингоскопия ва лаборатор текширув натижаларига асосланади. Даволаш консерватив (антибиотик терапия, маҳаллий препаратлар) ва жарроҳлик (тонзиллэктомия) усуллари ўз ичига олади. Ўткир стрептококк тонзиллитини ўз вақтида ва тўлиқ даволаш ревматик иситма ва постстрептококк гломерулонефрит каби оғир асоратларнинг олдини олади.

Калит сўзлар: ўткир тонзиллит, А гуруҳи бета-гемолитик стрептококк, тонзиллэктомия, антибиотик терапия

**ACUTE TONSILLITIS IN ADULTS: MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND
TREATMENT STRATEGY SELECTION****Karimova M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Tonsillitis is defined as inflammation of the palatine tonsils, presenting in acute and chronic forms. Acute tonsillitis is most commonly of bacterial is particularly Group A beta-haemolytic Streptococcus (GABHS) or viral aetiology. Diagnosis is based on clinical signs, pharyngoscopic findings, and laboratory investigations. Treatment encompasses conservative (antibiotic therapy, topical agents) and surgical (tonsillectomy) approaches. Timely and complete treatment of acute streptococcal tonsillitis prevents serious complications such as rheumatic fever and post-streptococcal glomerulonephritis.

Keywords: acute tonsillitis, Group A beta-haemolytic Streptococcus, tonsillectomy, antibiotic therapy

**ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ У ВЗРОСЛЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И
ВЫБОРУ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ****Каримова М.М.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Тонзиллит определяется как воспаление небных миндалин, протекающее в острой и хронической формах. Острый тонзиллит чаще всего имеет бактериальную — в частности, вызванную β-гемолитическим стрептококком группы А (GABHS) — или вирусную этиологию. Хронический тонзиллит развивается вследствие повторных эпизодов острого воспаления и широко распространён среди детей и лиц среднего возраста. Диагноз основывается на клинических признаках, данных фарингоскопии и результатах лабораторного обследования. Стратегия лечения включает консервативные (антибиотикотерапия, местные препараты) и хирургические (тонзиллэктомия) методы. Своевременное и полное лечение острого стрептококкового тонзиллита предупреждает развитие тяжёлых осложнений — ревматической лихорадки и постстрептококкового гломерулонефрита.

Ключевые слова: острый тонзиллит, β-гемолитический стрептококк группы А, тонзиллэктомия, антибиотикотерапия

Ўткир тонзиллит бирламчи тиббий ёрдам тизимида даволанадиган нафас йўллари инфекцияларининг тахминан учдан бир қисмини ташкил этувчи кенг тарқалган касаллик ҳисобланади. Аввал қайд этилган таърифлаш муаммолари ва ишончсиз диагностик мезонлар мавжудлиги сабабли аниқ статистик маълумотларни олиш қийин. Шунга қарамадан, дунё бўйича ҳар йили симптоматик кечувчи А гуруҳ β-гемолитик стрептококк чақирган 600 миллионга яқин ҳолат ташхис қилиниши тахмин қилинмоқда [1]. Ушбу беморларнинг тахминан ҳар ўнинчисида қайталанувчи ўткир тонзиллит ривожланади. Мазкур ҳолат ҳар йили юз минглаб болалар ва ёш катталарни камраб олади. Қайталанувчи эпизодлар учраш частотаси тонзиллит билан оғриган беморларда тахминан 12% ни ташкил этади, яъни илгари камида бир марта тонзиллит эпизодини бошдан кечирган ҳар 100 000 аҳолига нисбатан тахминан 12 000 ҳолат тўғри келади. [2].

А гурух β -гемолитик стрептококки (GABHS) катталарда томоқ оғриғи билан боғлиқ мурожаатларнинг 5–15% и, болаларда эса 20–30% и учун сабабчи ҳисобланади. Стрептококкли тонзиллитни аниқ ташхислаш ва тўғри антимикроб терапиясини тайинлаш ўткир ревматик иситма ва йирингли асоратларнинг олдини олиш, симптомларни енгиллаштириш, юқумлилик даражасини камайтириш, инфекция тарқалишини чеклаш ҳамда ноўрин антимикроб терапиянинг салбий оқибатларини минималлаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ GABHS чақирган ва стрептококка боғлиқ бўлмаган тонзиллитнинг клиник белгилари ҳамда симптомлари ўхшаш бўлганлиги сабабли, фақат клиник манзара асосида ташхис қўйиш имкони мавжуд эмас. GABHSдан бошқа микроорганизмлар чақирган ўткир тонзиллитда антимикроб терапиянинг самараси илмий жиҳатдан исботланмаган. Шунинг учун шифокорлар ноўрин антибиотик қўлланилишининг олдини олиш ва кенг тарқалган патогенларда антимикроб резистентлик ривожланишини чеклаш мақсадида GABHS тонзиллит ташхисини аниқ истисно қилишлари лозим. Агар беморда GABHS чақирган тонзиллит қайта-қайта кузатилса, даволаш тактикасини танлаш янада мураккаблашади [3].

Танглай бодомсимон безлари Вальдейер ҳалқасининг таркибий қисми бўлиб, шиллиқ қават билан боғлиқ лимфоид тўқима (MALT) тизимига киради (4). Морфолог мутахассис ҳеч қачон мазкур аъзо билан боғлиқ шикоятлари бўлмаган инсондан олинган соғлом танглай бодомсимон безини текширганда, кўп миқдорда яллиғланиш хужайралари, жумладан нейтрофиллар ёки гранулоцитлар каби турли лейкоцитлар тўплаларини аниқлайди. Шу сабабли морфолог ҳулосасида бодомсимон без яллиғланиши қайд этилади. Бироқ ушбу яллиғланиш бодомсимон безларнинг физиологик функциясини акс эттиради. Мазкур жараён фақат маҳаллий физиологик яллиғланиш вирусли ёки бактериал инфекция ҳамда клиник симптомлар билан кечганда касаллик сифатида баҳоланади. Бактериал инфекцияларнинг асосий қисми симптоматик кечувчи А гурух β -гемолитик стрептококк (GABHS) чақирган тонзиллит ҳолатларига тўғри келади [5]. Худудий хусусиятларга қараб, тонзиллит симптомлари кузатилган ўсмирлар ва ёш катталарда *Streptococcus dysgalactiae* subsp. *equisimilis*, *Fusobacterium necrophorum* ва бошқа бактериялар ҳам аниқланиши мумкин [6]. Бирламчи бактериал тонзиллитдан кейин симптомсиз ёки кам симптомли даврлар фонида ўткир бактериал тонзиллит эпизодлари қайта-қайта ривожланса, беморда қайталанувчи ўткир тонзиллит мавжуд деб ҳисобланади.

Ўткир тонзиллитнинг асосий клиник белгилари: тўсатдан бошланувчи бўғиз оғриғи (ютинишда кучаядиган), иситма (38,5°C ва ундан юқори), умумий интоксикация белгилари (бош оғриғи, ҳолсизлик, мускул оғриқлари). Фарингоскопияда бодомчасимон безларнинг катталашуви, гиперемияси ва фолликулалар ёки лакуналарда йирингли-фибринли чўқинди аниқланади (экссудатив тонзиллит). Олдинги серевиқал ва субмандибуляр лимфа тугунларининг катталашуви ва оғриқлиги характерли белги ҳисобланади [2,4]. Йўтал, бурун ажралмалари ва конъюнктивит вирусли этиологияга хос бўлиб, бактериал тонзиллитда одатда кузатилмайди ва бу дифференциал ташхисда муҳим аҳамиятга эга.

Вирусли ва бактериал инфекциялар томоқ оғриғи, иситма билан ёки иситмасиз кечиши каби ўзига хос бўлмаган умумий клиник симптомлар билан намоён бўлади. Шу сабабли уларни клиник жиҳатдан фарқлаш кўп ҳолларда имконсиз ҳисобланади. Бундан ташқари, ўткир тонзиллит, тонзиллитсиз кечувчи ўткир фарингит (агар бундай ҳолат мавжуд бўлса), тонзиллофарингит ёки ларингофарингитни бир-биридан аниқ ажратиб берадиган текширув усули мавжуд эмас. Шунинг учун кўпчилик шифокорлар ушбу ҳолатларни умумлаштирган ҳолда “томоқ оғриғи” атамаси билан ифодалядилар [7]. Ҳозирги вақтда бактериал тонзиллит эпизодлари сони тонзиллэктомиyani ўтказиш ёки ундан воз кечиш ҳақида қарор қабул қилишдаги энг муҳим мезонлардан бири ҳисобланади. Шу боис беморда бактериал тонзиллитнинг навбатдаги эпизоди ривожланганлигини тасдиқлаш муҳим аҳамият касб этади.

Эмпирик маълумотларга кўра, ҳолатларнинг тахминан 70% и вирусли инфекциялар, 30% и эса бактериал этиологияга эга [6,7]. Болаларда бактериал инфекциялар эҳтимоли катталарга нисбатан юқорироқ учрайди. Бактериал инфекцияларнинг аксарияти А гурух β -гемолитик стрептококк (GABHS) билан боғлиқ бўлганлиги сабабли, GABHS чақирган тонзиллитни тасдиқлаш муҳим ҳисобланади. Тонзиллит камроқ ҳолатларда С ва G гурух стрептококклари, *Haemophilus influenzae*, *Nocardia* ҳамда *Corynebacteriaceae* каби бошқа бактериялар томонидан ҳам чақирилиши мумкин. Жинсий фаол беморларда сифилис, гонорея, хламидиоз ва ОИВ-инфекция эҳтимолини ҳам ҳисобга олиш лозим. Туберкулёз ҳам қайталанувчи тонзиллит ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Тонзиллит билан оғриган беморларнинг фақат ярмидан икки уч қисмигача бўлган қисмида аниқ кўзгатувчи патогенни топиш мумкин бўлади [8].

Касалликнинг энг кўп учрайдиган клиник белгиларига тана ҳароратининг кўтарилиши, бодомсимон безларда экссудат ҳосил бўлиши, томоқ оғриғи ҳамда бўйиннинг олд қисмидаги лимфа

тугунларининг оғрикли катталашиши киради. Бундан ташқари, беморларда оғрикли ютиниш (одинофагия) ва ютиниш қийинлашиши (дисфагия) ҳам кузатилиши мумкин, айниқса бодомсимон безлар шишган ҳолларда. Физик кўрик вақтида бодомсимон безлар катталашган ёки қизарган ҳолатда бўлиб, орқа орофарингеал соҳани кўришни қийинлаштириши мумкин. Безлар юзасидаги экссудат сариқ ёки оқ рангда намоён бўлади [9].

Тонзиллитнинг дифференциал ташхисига фарингит, ретрофарингеал абсцесс, эпиглоттит, перитонзилляр абсцесс ҳамда субмандибуляр соҳанинг инфекциялари (Людвиг ангинаси) киради. GABHS чақирган фарингит ва тонзиллитни бошқа вирусли ёки бактериал инфекциялардан фарқлаш муҳим ҳисобланади, чунки мазкур инфекция асоратлар ривожланиши хавфи билан боғлиқ. GABHS билан боғлиқ орофарингеал инфекцияларни ташхислаш ва даволаш тактикасини белгилашда кенг қўлланиладиган Centor шкаласи каби клиник баҳолаш тизимларидан фойдаланиш тавсия этилади [10].

Centor шкаласи 1981 йилда бир шошилишч тиббий ёрдам бўлимида кузатилган 286 нафар катта ёшли бемор маълумотлари асосида ишлаб чиқилган. Кейинчалик 1998 йилда Канададаги Онтарио худудининг 49 та жамоасидан жамланган 621 нафар бола ва катта ёшли бемор иштирокида McIsaac шкаласи ёки модификацияланган Centor шкаласи яратилган. Ушбу шкалада бемор ёши ҳам ҳисобга олинади, чунки А гуруҳ β-гемолитик стрептококк (GABHS) инфекцияси ёш беморларда кўпроқ учрайди.

Мазкур шкалалар дастлаб нисбатан кичик танланмалар асосида ишлаб чиқилганлиги сабабли, кейинчалик кенг қамровли тадқиқотларда валидизация қилинган [20,9] Бирламчи тиббий ёрдам шароитида ўтказилган мета-таҳлил натижалари Centor ва McIsaac шкалаларининг диагностик самарадорлиги деярли бир хил эканлигини кўрсатган. Centor шкаласи стрептококкли фарингитни истисно қилишда фойдали ҳисобланади, бироқ GABHS инфекциясини аниқ тасдиқлашда унинг мусбат прогностик қиймати чекланган. 9 2001 йилда Американинг Шифокорлар Коллежи ҳамда Касалликларни назорат қилиш ва профилактика марказлари (CDC) томонидан эълон қилинган қўлланмага мувофиқ, Centor шкаласи бўйича 0 ёки 1 баллга эга беморларда қўшимча текширув ёки даволаш талаб этилмайди. Ушбу тавсияларга кўра, 2 балл тўплаган беморларда тезкор антиген аниқлаш тести ўтказилиши мумкин ва фақат тест натижаси мусбат чиққан ҳолларда даволаш тавсия этилади. 3 ёки 4 балл қайд этилган беморлар учун эса икки хил ёндашув таклиф қилинади: тезкор антиген тестини ўтказиб, фақат мусбат натижаларни даволаш ёки қўшимча текширувсиз эмпирик антибиотикотерапияни бошлаш.

2016 йилда Американинг Шифокорлар Коллежи ва CDC томонидан ўткир респиратор инфекцияларни даволаш бўйича янгиланган тавсияларда Centor мезонларидан 3 тадан кам балл тўплаган беморларда қўшимча текширувлар ўтказиш тавсия этилмайди [20]

Ўткир тонзиллитнинг дифференциал ташхисига: дифтерия (*Corynebacterium diphtheriae*, фибринли плёнкалар билан тавсифланадиган, пенициллиназа-чидамли), инфекцион *mononucleosis* (Эпштейн-Барр вируси, спленомегалия ва генерализацияланган лимфаденопатия билан), перитонзилляр абсцесс (бир томонлама кучли оғрик, тризм, увулани силжитиш), Людвиг ангинаси (оғиз ости бўшлиғи флегмонаси) ва ретрофарингеал абсцесс киради [12]. Перитонзилляр абсцессда дренаж ёки аспирация зарур бўлиб, бу ҳолат клиник жиҳатдан тонзиллиттан фарқланади: экссудат бир томонда кучли, увула зарарланмаган томонга силжиган. Бурун-бўғиз ўсмаларини (жумладан лимфомани) истисно қилиш, хусусан бир томонлама тонзилла катталашуви бўлганда, мутахассис (оториноларинголог) маслаҳатини талаб этади.

Томоқдан олинган суртма бактериологик экини А гуруҳ β-гемолитик стрептококк (GABHS) чақирган тонзиллитни ташхислашда “олтин стандарт” усул ҳисобланади [16,17] Ушбу текширувда орқа орофаринкс ва бодомсимон безлар юзасидан суртма олинади. Кейинчалик олинган материал, одатда, 5% қўй қони қўшилган агар муҳитига экилади. Бактериологик экиш нафақат GABHSни аниқлаш, балки бошқа патоген микроорганизмларни идентификация қилиш ва антибиотикларга сезувчанлигини баҳолаш имконини ҳам беради, айниқса микроорганизмларнинг антибиотикларга чидамлилигига гумон қилинганда. Бироқ мазкур усулнинг айрим камчиликлари мавжуд: натижаларни олиш учун кўпинча 24–48 соат вақт талаб этилади, бу эса ташхис кўйиш ва даволашни кечиктириши мумкин. Шунингдек, ушбу усул фаол инфекция билан бактерия ташувчилик ҳолатини аниқ фарқлай олмайди [16]. Америка Инфекцион Касалликлар Жамиятининг (IDSA) сўнгги тавсияларига кўра, тезкор антиген аниқлаш тести манфий чиққан ҳолларда 5–15 ёшли болалар ва ўсмирларда қўшимча равишда бактериологик экиш ўтказиш тавсия этилади. Катталарда эса GABHS фарингити нисбатан кам учраши ва ревматик иситма ривожланиш хавфи жуда паст бўлганлиги сабабли бундай қўшимча текширув талаб этилмайди.

Тонзиллит кўп ҳолларда вируслар томонидан чақирилганлиги сабабли, даволаш асосан симптоматик ва қўллаб-қувватловчи характерга эга бўлади. Бунда ностероид яллиғланишга қарши препаратлар ёрдамида оғриқни камайтириш ҳамда организмда етарли суюқлик мувозанатини сақлаш муҳим аҳамиятга эга [19]. Кортикостероидлар қўлланилиши оғриқ синдромини камайтириши ва соғайиш муддатини қисқартириши мумкинлиги исботланган, шунинг учун уларни қўшимча терапевтик вариант сифатида кўриб чиқиш мумкин. Кортикостероид тайинланганда, дексаметазоннинг бир марталик дозаси мушак ичига ёки перорал усулда қўлланилиши афзал ҳисобланади: катталар учун 10 мг, болалар учун эса 0,6 мг/кг (максимал 10 мг). Фитотерапия воситалари бўйича ўтказилган тадқиқотларда эса барқарор ва ишончли самарадорлик исботланмаган.

Агар беморда А гуруҳ β-гемолитик стрептококк (GABHS) инфекцияси тасдиқланса, антибиотикотерапия тавсия этилади ва биринчи қатор препарати сифатида пенициллин қўлланилади. Пенициллинга аллергик реакция ҳақида анамнез мавжуд беморларда шифокорлар PEN-FAST шкаласидан фойдаланишлари мумкин. Ушбу шкала пенициллин аллергияси, унинг сўнгги 5 йил ичида кузатилганлиги, анафилаксия/ангионевротик шиш, оғир тери реакциялари ҳамда аллергик ҳолат туфайли даволаш талаб этилганлигини баҳолашга асосланган бўлиб, пенициллин аллергияси хавфи паст бўлган беморларни аниқлаш имконини беради [18].

Ҳақиқий пенициллин аллергияси мавжуд бўлган беморларда макролидлар ёки цефалоспоринлар билан даволаш пенициллин каби самарали эканлиги кўрсатилган [16,17] Айрим мета-таҳлиллар болаларда пенициллин ўрнига цефалоспоринлар қўлланилганда бактериологик ва клиник соғайиш кўрсаткичлари юқорироқ бўлишини кўрсатган. Бироқ Cochrane таҳлиллари натижаларига кўра, катталар ва болаларда антибиотиклар синфлари ўртасида клиник жиҳатдан аҳамиятли фарқлар мавжудлигини тасдиқловчи далиллар етарли эмас.

Тонзиллэктомия бу бодомчасимон безларни жарроҳлик йўли билан тўлиқ олиб ташланиши булиб, кўрсатмаларга киради: такрорий ёки рецидивланувчи тонзиллит (Paradise критерийлари), перитонзилляр абсцесс, тонзиллар гипертрофияси сабабли обструктив уйку апноэси, доимий ёмон нафас ва казеоз тикинлар киради. Paradise ва бошқалар томонидан ўтказилган тасодифий назоратли тадқиқотлар кўрсатдики, тонзиллэктомия тонзиллит эпизодларини сезиларли даражада камайтиради ва беморлар ҳаёт сифатини яхшилайдди [15,16]. Операция классик «совук» диссекция ёки интракапсуляр тонзиллотомия (тонзиллэктомия) усулида бажарилиши мумкин. Интракапсуляр усул, хусусан болаларда, оперциядан кейинги оғриқ ва қон кетиши камлиги, тезроқ тикланиш билан афзалдир. Тонзиллэктомиянинг асосий асорати оперциядан кейинги қон кетиш бўлиб, бирламчи (24 соат ичида) ёки иккиламчи (5–10-кунда) кўринишда учрайди ва тахминан 3–5% ҳолатларда кузатилади. Тонзиллэктомия қилинган болаларда астма, аллергик касалликлар ва ревматик иситма хавфининг камайиши кузатилган, аммо ушбу натижаларнинг узоқ муддатли аҳамияти ҳали тўлиқ ўрганилмаган.

Тонзиллит катталар орасида кенг тарқалган ЛОР касаллиги бўлиб, ўткир ва сурункали шакллари иқтисодий ва тиббий аҳамиятга эга. GABHS ўткир тонзиллитнинг асосий бактериал сабабчиси ҳисобланади. Centor шкаласи ва тезкор антиген тести ташхис ва даволаш тактикасини белгилашда амалий қурол вазифасини бажаради. Пенициллин 10 кунлик курсда стрептококк тонзиллитда олтин стандарт бўлиб, антибиотик курсини тўлиқ ўташ ревматик иситма ва гломерулонефрит каби оғир асоратларни олдини олади. Консерватив даволаш самарасиз бўлган ёки такрорий тонзиллит эпизодлари билан кечувчи сурункали тонзиллитда тонзиллэктомия самарали ва хавфсиз жарроҳлик усули ҳисобланади. Беморларни оптимал бошқариш эпизодлар сони, фенотип, ёш ва ҳамкасалик ҳолатларни ҳисобга олган индивидуаллаштирилган ёндошувни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. McGuire E, Li A, Collin SM, Decraene V, Cook M, Padfield S, et al. Time to negative throat culture following initiation of antibiotics for pharyngeal group A Streptococcus: a systematic review and meta-analysis up to October 2021 to inform public health control measures. *Euro Surveill.* (2023) 28(15):2200573.
2. Wessels MR. Streptococcal pharyngitis. *N Engl J Med* 2011; 364:648–55.
3. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis.* (2012) .
4. Dan JM, Havenar-Daughton C, Kendric K, Al-Kolla R, Kaushik K, Rosales SL, et al. Recurrent group A Streptococcus tonsillitis is an immunosusceptibility disease involving antibody deficiency and aberrant T(FH) cells. *Sci Transl Med.* (2019) 11(478):eaau3776.
5. Mantzourani E, Wasag D, Cannings-John R, Ahmed H, Evans A. Characteristics of the sore throat test and treat service in community pharma-

cies (STREP) in Wales: cross-sectional analysis of 11,304 consultations using anonymized electronic pharmacy records. *J Antimicrob Chemother.* (2022) 78(1):84–92. 10.1093/jac/dkac358

6. McGuire E, Li A, Collin SM, Decraene V, Cook M, Padfield S, et al. Time to negative throat culture following initiation of antibiotics for pharyngeal group A Streptococcus: a systematic review and meta-analysis up to October 2021 to inform public health control measures. *Euro Surveill.* (2023) 28(15):2200573.

7. Kruger K, Topfner N, Berner R, Windfuhr J, Oltrogge JH, Guideline Group. Clinical practice guideline: sore throat. *Dt Arztebl Int* (2021) 118(11):188–94.

8. Nadeau NL, Fine AM, Kimia A. Improving the prediction of streptococcal pharyngitis; time to move past exudate alone. *Am J Emerg Med.* 2021; 45: 196-201. .

9. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. *Cochrane Database Syst Rev* 2021; 12:CD000023.

10. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, et al. Clinical practice guideline: tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2016; 273:973–87.

11. Mitchell RB, Archer SM, Ishman SL, et al. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children (Update). *Otolaryngol Head Neck Surg* 2019; 160(Suppl 1):S1–S42.

17. Billings KR, Maddalozzo J. Pediatric tonsillectomy: What's new? *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2019; 27:484–9.

18. Шокри Г.В. Оториноларингология. Ўқув қўлланма. Тошкент: Тиббиёт, 2015.

19. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020. *Rhinology* 2020; 58(Suppl S29):1–464.

20. Fine AM, Nizet V, Mandl KD. Large-scale validation of the Centor and McIsaac scores to predict group A streptococcal pharyngitis. *Arch Intern Med.* 2012; 172(11): 847-852.

Иқтибос учун: Каримова М.М. Катталарда ўткир тонзиллитни ташхислаш ва даволаш тактикасини танлашнинг клиник-патогенетик асослари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 891–895. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20321494>